

ZAMONAVIY TARIX FANI O'QTUVCHISIGA QO'YILADIGAN TALABLAR

Shukurova Dildora Zarifboy qizi

Buxoro viloyat Vobkent tuman

10-umumiy o'rta ta'lim maktabi matematika fani o'qituvchisi

Annotatsiya: Bu maqolada o'qituvchilik kasbi va zamonaviy pedagog qanday bo'lishi kerakligi haqida fikr yuritiladi. Zamonaviy tarix fani o'qituvchisiga qo'yiladigan talablar, pedagog kompetentligi, ilmiy-tadqiqotchilik faoliyatini rivojlantirish ahamiyati bo'yicha tahlillar olib boriladi.

Kalit so'zlar: an'anaviy maktab, ilmiy-ijogiy g'oyalar, kompetentlik, kasbiy faoliyat, tadqiqotchilik, "yangi maktab", dasturlar, innovatsion yondashuvlar

Аннотация: В данной статье рассматривается профессия учителя и то, каким должен быть современный педагог. Проведен анализ требований к современному учителю истории, компетентности педагога, важности развития научной и исследовательской деятельности.

Ключевые слова: традиционная школа, научные и бизнес-идеи, компетентность, профессиональная деятельность, исследования, «новая школа», программы, инновационные подходы

Abstract: This article discusses the teaching profession and what a modern pedagogue should be. Analyzes are conducted on the requirements for the modern

history teacher, the competence of the pedagogue, and the importance of developing scientific and research activities.

Key words: traditional school, scientific and business ideas, competence, professional activity, research, "new school", programs, innovative approaches

Ta'lim har qanday jamiyatning ajralmas qismidir. Jamiyat ta'lim tizimini o'zgartirmasdan jadal rivojlana olmaydi. XXI asrda insoniyat taraqqiyotining asosiy harakatlantiruvchi kuchi bilimli va savodli odamlardir. Zamonaviy dunyoda ta'lim ijtimoiy va iqtisodiy farovonlik o'sishining eng muhim sharti, mamlakatni barqaror rivojlanishining manbai hisoblanadi. Atrofimizdagi dunyo juda tez sur'atlarda o'zgarib bormoqda va shunga ko'ra o'rganish usullari ham o'zgarishi kerak. O'quv jarayoni dialogik, izlanishli, loyihaga asoslangan bo'lishi kerak. Biz tez o'zgaruvchan dunyoda yashayapmiz, yangi texnologiyalar joriy etilmoqda va bilim hajmi oshmoqda. Ananaviy maktab - bilimlarni faqat og'zaki tarzda tushuntirish maktabi asta-sekin o'tmishga aylanib bormoqda; yangi tarixiy maktab, rivojlanish maktabi tobora faollashib bormoqda. Maktabga ijodiy g'oyalarga ega, yangi o'quv dasturlarini ishlab chiqish va amalga oshirishga qiziqadigan va o'qitishning innovatsion texnologiyalaridan foydalana oladigan o'qituvchi kerak. Eng qadimgi zamonlarda bilim va tarbiya berishdan kutilgan maqsadni, ta'limning usullarini, bizgacha yetib kelgan arxeologik qazilmalar va yozma manbalardan bilishimiz mumkin. Turkiy va forsiy zabon xalqlarning hayot kechirish tarzi, borliqqa amaliy munosabatda bo'lish namunasi ifodalangan ma'naviyat va madaniyat yodgorliklari, qadimgi yunon tarixchisi Geradotning «Tarix», Strabonning «Geografiya» asarlari, Maxmud Qoshgariyning «Devonu lugatit-turk», «UrxunYenisey bitiklari» va boshka shu kabi adabiy va tarixiy manbalar orqali bizga yetib kelgan. O'qituvchi - bu har doim jamiyat talab qilinadigan kasb.

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Bu hamma muhokama qiladigan va qadrlaydigan faoliyat turidir. Har bir davrda zamonaviy o'qituvchining fazilatlari mavzusi har doim qiziqarli. O'qituvchi va talaba o'rtasidagi munosabatlar ko'p asrlar davomida muhim muhokama mavzusi bo'lib kelgan. O'z navbatida, talaba - bu turli xil ta'lim muassasalarida talaba; bilimning har qanday sohasida boshqalarning darslari va ko'rsatmalaridan foydalanadigan kishi. Zamonaviy o'qituvchi, avvalo, mohir ustozdir. U o'z kasbining asosiy vazifasi bilan shug'ullanadi. Bu boshqalarga ta'lim berish uchun berilgan odam. Yaxshi o'qituvchi bolalarga ajoyib sifat - dunyoni o'rganish va o'zini rivojlantirish qobiliyatini beradi. U ma'lumotni idrok etish, qayta ishlash va mustaqil ravishda qo'llashga o'rgatadi. Kasblar juda kop, ammo aynan shu kasb uchun doimo yuqori talablar qoyiladi. Darhaqiqat, oqituvchilar tufayli toplangan tajriba uzatiladi, jamiyat rivojlanishi va uning kelajagi oqituvchilarga bogliqdir.

Oqituvchi bolish oqituvchi diplomiga ega bolishni anglatmaydi. Pedagogika universiteti bitiruvchilarining hammasi ham maktabda qolmaydi. Hamma ham oquvchilar, ularning ota-onalari bilan umumiy tilni topa olmaydi va zamonaviy jamiyat oqituvchiga qoyadigan talablarga javob bera olmaydi. Oqituvchi bu ruhiy holat, hayot tarzidir. Maktab har doim jamiyatdagi ozgarishlarga sezgir. Oqituvchi maktabning asosiy figurasi hisoblanadi. Jamiyat ozgarib bormoqda, talablar ozgarib bormoqda. Oqituvchi ham ozgaradi. "Yangi avlod", "yangi maktab", "yangi avlod darsliklari" iboralarini tez-tez eshitamiz. Bu shuni anglatadiki, oqituvchi zamonaviy bolishi kerak. Oqituvchi bu predmet sohasida ham, oqitish metodikasi, shakllari, texnologiyalarini ozlashtirishda ham doimiy ravishda takomillashib boradigan shaxsdir. Bugungi kunda maktabga yangi davlat talim standartlari (DTS) kirib kelayotgan paytda oquvchining shaxsini rivojlantirish va ularga sharoit yaratish uchun oqituvchiga katta masuliyat yuklangan. Agar ilgari oqituvchining vazifasi O'quvchlarga bilimlarni yetkazishdan iborat bolsa, bugungi

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

kunda oqituvchi o'quvchilarga bilimlarni qanday egallashni, oquv faoliyati va oquvchilarning fikrlash tarzini shakllantirishni orgatishi kerak. Oqitishda doimiy ravishda ozgarishlar yuz beradi va oqituvchining zamonaviy sharoitlarga moslashishi muhim ahamiyatga ega. O'qitishda o'quvtichilar bilishi kerak bo'lgan uchta asosiy jihat bor: o'zingizning mavzuingiz, uni kimga o'rgatayotganingiz va materialingizni o'quvchilaringizga tushunarli tarzda taqdim etishingiz. Agar oqituvchi ilmiy, nazariy va uslubiy tayyorgarlikka ega bolsa, oquvchilarda keltirib chiqaradigan qiyinchiliklarini sabablarni aniqlay olsa, kerakli yordam korsatsa, maktab oquvchilarining keyingi harakatlarini yonaltirsa, bashorat qilsa, pedagogik faoliyatni rejalashtirishni bilsa va oquvchilarni oz harakatlarini rejalashtirishga orgatsa malakali, professional o'qituvchi sanaladi. Zamonaviy oqitish - bu hamkorlik, oqituvchi va o'quvchining birgalikdagi faoliyati. Oqituvchi va o'quvchi talim jarayonidagi sheriklardir. Zamonaviy dars oquvchilarning faol ishi elementlari mavjudligi bilan ajralib turadi. Oqituvchining vazifasi talim jarayoni uchun ijobiy sharoitlar yaratishdir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

Mardonov, Sh., Toshtemirova, S., Ahmadjonov, B., & Koshanova, N. (2020). Structure and Mechanisms of Action of The Educational Cluster. *International Journal of Psychological Rehabilitation*, 27(07), 8104-8111.

Toshtemirova, S. (2020). Factors Affecting the Quality of Education and the Importance of the Education Cluster to Address Them. *European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences*, 8(4), 151-156.

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Mardonov, S., Khodjamkulov, U., Botirova, S., & Shermatova, U. (2020). The Need to Educate Young People with the Spirit of Patriotism in the Context of Globalization. *Journal of Critical Reviews*, 7(12), 243-247.

Toshtemirova, S.A. (2019). Klaster yondashuvi asosida mintaqaviy ta'lim tizmini boshqarish. *NamDU ilmiy axborotnomasi*, 1(11), 361-367.